

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 149-152
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14263423)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263423>

Pengaruh Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Kesejahteraan Karyawan

Vannya Tesalonika Pangabean¹, Yulita Sembiring², Silvia N Rajagukguk³, Hairani Siregar⁴
¹²³⁴Universitas Sumatera Utara

Email: vanyiatesalonika@students.usu.ac.id¹, yulitasembiring@students.usu.ac.id²,
silvianrajagukguk@students.usu.ac.id³, hairani@usu.ac.id⁴

Abstrak

Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan isu krusial dalam konteks pasar kerja yang dinamis dan sering kali tidak menentu. Penelitian ini mengkaji implikasi jaminan kehilangan pekerjaan terhadap kesejahteraan karyawan, dengan fokus pada aspek finansial, kesehatan mental, dan kepuasan kerja. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai faktor yang meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Meskipun terdapat manfaat signifikan, implementasi jaminan ini sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak pekerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan karyawan di tengah tantangan pasar kerja yang kompleks.

Kata Kunci : *Jaminan kehilangan pekerjaan, kesejahteraan karyawan, kesehatan mental, kepuasan kerja, loyalitas, kebijakan sumber daya manusia.*

Abstract

Job loss security is a crucial issue in the context of a dynamic and often uncertain labor market. This study examines the implications of job loss security on employee well-being, focusing on financial aspects, mental health, and job satisfaction. Through literature analysis and case studies, this study finds that job loss security not only functions as a protection mechanism, but also as a factor that increases employee loyalty to the company. Despite significant benefits, the implementation of this security often faces various obstacles, including inconsistent policies and a lack of understanding of workers' rights. The results of this study are expected to provide recommendations for companies in formulating more inclusive policies and supporting employee welfare amidst complex labor market challenges.

Keywords: *Job loss security, employee welfare, mental health, job satisfaction, loyalty, human resource policies.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika pasar kerja yang terus berubah, isu jaminan kehilangan pekerjaan telah menjadi perhatian utama baik bagi karyawan maupun perusahaan. Jaminan kehilangan pekerjaan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang memberikan rasa aman bagi karyawan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan restrukturisasi organisasi. Di samping itu, jaminan ini juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan karyawan, baik secara finansial maupun psikologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan. Dalam konteks ini, kesejahteraan karyawan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi kesehatan mental, kepuasan kerja, dan loyalitas terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian ekonomi, penting bagi perusahaan untuk memahami implikasi dari jaminan kehilangan pekerjaan sebagai bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara jaminan kehilangan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan, serta rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik dalam mendukung karyawan di tengah tantangan pasar kerja yang semakin kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan perlindungan hak pekerja dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk transisi ke pekerjaan baru, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai alat utama untuk mengumpulkan data mengenai implikasi jaminan kehilangan pekerjaan terhadap kesejahteraan karyawan. Wawancara dilakukan dengan karyawan yang pernah mengalami kehilangan pekerjaan serta manajer sumber daya manusia dari berbagai perusahaan. Proses wawancara dirancang untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait jaminan kehilangan pekerjaan, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya. Setiap wawancara berlangsung secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema kunci sambil memberikan ruang bagi responden untuk berbagi cerita pribadi yang relevan. Wawancara direkam dan transkripnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan mempengaruhi kesejahteraan karyawan dalam konteks yang beragam. Teknik wawancara ini dipilih karena kemampuannya untuk menghasilkan informasi yang kaya dan mendalam, serta membangun hubungan yang lebih personal antara peneliti dan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan salah satu upaya perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Dalam konteks pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, JKP tidak hanya berperan sebagai salah satu bentuk dukungan ekonomi namun juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental dan psikologis pekerja. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang bertujuan memberi perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Manfaatnya meliputi uang tunai sementara, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan dengan sumber dana dari iuran peserta dan sumber sah lainnya. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program ini untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak kehilangan pekerjaan.

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana penerapan JKP di PT. Hua Chin Aluminium Indonesia dapat mempengaruhi karyawan dari segi keuangan, kesehatan mental dan loyalitas terhadap perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa JKP berdampak positif terhadap kesejahteraan pegawai, terutama ketika dihadapkan pada ketidakpastian pasca PHK. Karyawan yang kami wawancarai adalah Dicky Pinem dari PT. Hua Chin Aluminium Indonesia mengatakan keberadaan JKP membawa rasa aman yang lebih besar. Mereka merasa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan keuangannya, terutama setelah kehilangan pekerjaan. Bagi sebagian besar pekerja, JKP juga membantu mereka merasa dihargai oleh perusahaan sehingga meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan mengatur tata cara pemberian manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan ini mencakup pemberian tiga jenis manfaat: uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sementara dan memperoleh peluang kerja baru.

Program ini memberikan beberapa manfaat, seperti uang tunai selama masa pencarian kerja, pelatihan keterampilan, dan informasi pasar kerja. Klaim JKP dapat diajukan oleh pekerja yang terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan alasan kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mengundurkan diri dari pekerjaan secara sukarela. Untuk mengajukan klaim, peserta harus menyiapkan dokumen seperti Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, dan Surat PHK dari perusahaan. Proses klaim dilakukan melalui aplikasi atau langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti prosedur yang ditentukan. Peserta yang memenuhi syarat akan menerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, dampak positif JKP tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental pekerja. Ketidakstabilan keuangan seringkali menjadi salah satu pemicu stres pasca PHK, dan JKP menawarkan solusinya dengan memberikan tunjangan sebesar 45% dari gaji pokok untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga

bulan berikutnya. Jumlah tersebut cukup besar bagi pegawai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal awal memulai usaha baru dengan sistem JKP pada umumnya.

Meskipun JKP menawarkan manfaat nyata, penerapannya menimbulkan sejumlah tantangan. Berdasarkan wawancara kami menyarankan agar program ini disosialisasikan dengan lebih baik agar seluruh karyawan memahami manfaat dan prosedur pengaduannya. Selain itu, kebijakan pemerintah dan perusahaan harus diselaraskan untuk memastikan pekerja dapat mengakses manfaat JKP dengan mudah dan efektif.

Bagi pelaku bisnis, penelitian ini menunjukkan pentingnya mendukung program seperti JKP sebagai bagian dari kebijakan SDM mereka. Bukan hanya untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan, namun juga untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, meski sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Penerapan JKP yang efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan loyalitas karyawan, yang berpotensi menurunkan tingkat turnover dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa JKP dapat berperan sebagai mekanisme penting untuk melindungi pekerja dari dampak negatif PHK. Selain itu, program ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di mana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga kesejahteraan jangka panjang bagi karyawannya. Studi ini mendorong perusahaan lain untuk mempertimbangkan penerapan JKP dan mendorong kebijakan pemerintah untuk mendukung program serupa guna menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di tengah ketidakpastian pasar kerja. JKP tidak hanya memberikan dukungan finansial pasca pemutusan hubungan kerja, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan mental dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Dengan adanya JKP, karyawan merasakan rasa aman yang lebih besar, yang berdampak positif pada kesejahteraan psikologis mereka. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan kebijakan yang tidak konsisten, penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan dan pemerintah meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas JKP.

Secara keseluruhan, penerapan JKP dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Penelitian ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan serupa dan pemerintah untuk mendukung program yang melindungi hak-hak pekerja, demi kesejahteraan jangka panjang di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Buruh." *Yustisia*. Vol. 9, No. 1. 2018.
- Alfarisi, I. (2022). PROYEKSI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DI KABUPATEN BUNGO: Ikhsan Alfarisi. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 4(7), 118-123.
- CAHYONO, A. H. (2022). Closing The Gaps: Expanding Jaminan Kehilangan Pekerjaan Coverage To Indonesia's Informal Workers (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Fardina, S. K. B., & Poernomo, S. H. (2022). JAMINAN SOSIAL UNTUK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA.
- HERNINGTYAS, K. E. (2023). PRAKTIK PEMENUHAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Studi Di BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Ikhsan, M., Muliana, H., & Wahab, S. (2021). Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Sol Justicia*, 4(2), 141-150.
- Indra, I. M. (2023). *LAYANAN ASURANSI SOSIAL*. Penerbit Tahta Media.
- Maysa, S. Y. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar) (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Nasution, Marihot. "Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Jaminan Sosial Baru Yang Perlu Anda Ketahui." *Kesejahteraan Rakyat Issue Brief* 1, No. 1 (2021): 2
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Pratiwi, N. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Risal, M., Haddade, AW, & Syariati, A. (2022). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pegawai Di Kota Makassar. *Jurnal Sosial Dan Sains* , 2 (11), 1198-1210.
- Silitonga, CO, Solechan, S., & Azhar, M. (2022). Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Untuk Melindungi Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Administrasi Dan Pemerintahan* , 5 (1), 39-55.
- Tsuruga, Ippei. *Menggali Pilihan Kebijakan Untuk Skema Asuransi Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: ILO Jakarta, 2020.